

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING KO'P MA'NOLI SO'ZLAR USTIDA ISHLASH ORQALI NUTQIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi
Nizomiy nomidagi O'zMPU 2-bosqich magistranti

Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna
Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy qobiliyatni rivojlantirishda ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlashning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, tafakkurini rivojlantirish hamda nutqiy faolligini kuchaytirishda samarali metod va usullar tahlil qilinadi. Amaliy tavsiyalar va metodik yondashuvlar asosida dars jarayonini tashkil etish masalalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ko'p ma'noli so'zlar, nutqiy qobiliyat, boshlang'ich ta'lim, lug'at boyligi, tafakkur, metodika, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: The article discusses the importance of working on polysemous words in the development of speech skills in primary school students. Effective methods and techniques for expanding the vocabulary of students, developing their thinking and increasing speech activity are also analyzed. The issues of organizing the educational process based on practical recommendations and methodological approaches are highlighted.

Key words: polysemous words, speech skills, primary education, vocabulary, thinking, methodology, communicative competence.

Аннотация: В статье рассматривается важность работы над многозначными словами в развитии речевых навыков у учащихся начальных классов. Также анализируются эффективные методы и приемы расширения словарного запаса учащихся, развития их мышления и повышения речевой активности. Освещены вопросы организации учебного процесса на основе практических рекомендаций и методических подходов.

Ключевые слова: многозначные слова, речевые навыки, начальное образование, словарный запас, мышление, методика, коммуникативная компетенция.

KIRISH

Ta'lim tizimining zamonaviy bosqichida o'quvchilarning nafaqat bilim olish, balki o'z fikrini mustaqil, aniq va mantiqan ifoda eta olish ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf bosqichi o'quvchilarning nutqiy rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi.

Ona tili darslarida olib boriladigan ishlar ichida so'z ustida ishlash, xususan ko'p ma'noli so'zlarni o'rgatish alohida ahamiyatga ega. Chunki til birliklarining mazmuniy boyligini anglash o'quvchining tafakkur darajasi bilan bevosita bog'liqdir.

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning nutqiy rivojlanishi muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili darslarida til birliklarini chuqur o'zlashtirish orqali bolalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish, nutqini boyitish va to'g'ri ifoda qilish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Ko'p ma'noli so'zlar tilning muhim leksik qatlamini tashkil etib, ular orqali bir so'zning turli kontekstlarda qanday ma'no kasb etishi o'rgatiladi. Bu esa o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va umimlashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Til va nutq rivojlanishi masalasi xorijiy pedagogika va psixologiya fanida keng o'rganilgan. Ayniqsa, bolalarda leksik tizimni shakllantirish va ko'p ma'nolilikni anglash muammosi bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Lev Vygotskiy ta'lim va nutq rivoji o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni asoslab bergan. Uning fikricha, bola nutqi ijtimoiy muhitda shakllanadi, jumladan, so'z ma'nosini anglash tafakkur rivoji bilan chambarchas bog'liq, shuningdek, ko'p ma'noli so'zlarni o'zlashtirish bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"da amalga oshadi. Vygotskiy ko'p ma'nolilikni o'rganish orqali bolalarda umumlashtirish va abstrakt fikrlash rivojlanishini ta'kidlaydi^[1].

Jean Piaget bolalar tafakkurining bosqichma-bosqich rivojlanishini o'rgangan. Uning nazariyasiga ko'ra, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar konkret fikrlash bosqichida bo'ladi. Ular so'zlarning ko'chma va ko'p ma'nolarini asta-sekin anglay boshlaydi va natijada til, rivoji tafakkur rivojiga xizmat qiladi. Piaget ko'p ma'noli so'zlar bilan ishlash orqali bolalarda mantiqiy tafakkur rivojlanishini muhim deb hisoblaydi^[2].

Bu yo'nalishda o'zbek tilshunosligi va pedagogikasida ham nutqiy rivojlanish va lug'at boyligini oshirish masalasi chuqur o'rganilgan. Avloniy ta'lim-tarbiya jarayonida nutq madaniyatiga alohida e'tibor qaratgan holda shunday ta'kidlaydi: "Til – millatning asosiy boyligidir. O'quvchilar nutqini rivojlantirish ta'limning asosiy vazifasidir, so'z boyligini oshirish orqali tafakkur rivojlanadi^[3]".

G'ulomjon Abdurahmonov o'zbek tilining leksikologiyasini o'rganishda muhim hissa qo'shgan. Uning tadqiqotlarida ko'p ma'noli so'zlar tilning boy qatlamini tashkil etilib, ularni o'rgatish orqali nutqning aniqligi oshishadi. Natijada, leksik birliklarni tizimli o'rganish zarurligi ta'kidlangan^[4].

N.M. Mahmudov nutq madaniyati va til o'qitish metodikasiga oid ishlari bilan mashhur. Uning fikricha, nutqiy kompetensiya bu tilni to'g'ri va o'rinli qo'llay olish qobiliyati hisoblanadi. Shuningdek, ko'p ma'noli so'zlar nutqning boyligini ta'minlaydigan natijada o'quvchilarda so'z sezgirligini rivojlantirish zarur^[5].

A.Nurmonov til tizimi va semantika masalalarini o'rgangan. Uning fikricha, so'z ma'nosi kontekstda namoyon bo'lib, ko'p ma'nolilik tilning tabiiy hodisasi hisoblanadi. Yuqoridagilar asosida sanarali natija olish uchun o'quvchilarni kontekst asosida o'qitish samarali^[6].

R.Qo'ng'urov leksikologiya va semasiologiya sohasida tadqiqotlar olib borgan. U ko'p ma'noli so'zlarning semantik tuzilishini tahlil qilgan pirovardida ularni o'qitishda tizimli yondashuv zarurligini asoslagan^[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga so'zlarni ma'nosini tushuntirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi:

1. So'zni kontekst asosida tushuntirish. Bunda o'quvchilar tushunmaydigan so'z ularga tushunarli so'zlar qo'llangan gap yoki matn yordamida tushuntiriladi.
2. So'z ma'nosini lug'atdan va o'qish kitoblarida matn ostida berilgan izohdan foydalanib tushuntirish. Bunda o'quvchilarni izohdan mustaqil foydalanib, so'z ma'nosini mustaqil tushunib olishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.
3. So'z ma'nosini shu so'zning ma'nodoshi yordamida tushuntirish. Masalan, sabo - shabada, mudofaa - himoya, sozanda - musiqachi, diyor - vatan, inshoot - bino, samo - osmon kabi. So'zni sinonim tanlash bilan tushuntirganda, shu so'zning uslubiy ahamiyatini ham ko'rsatish zarur.
4. Tanish bo'lmagan so'z bilan ifodalangan tushunchani tanishbo'lgan so'z bilan ifodalangan tushunchaga (uning antonimiga) taqqoslash orqali tushuntirish. Masalan, ishchan tushunchasini dangasa tushunchasiga, rostgo'y so'zini yol'g'onchi so'ziga taqqoslab tushuntirish mumkin.

Ko'chma ma'noda ishlatilgan so'z va so'z birikmalari, tasviriy vositalar, maqollar ham taqqoslash usulidan foydalanib tushuntiriladi.

5. So'zni o'ziga yaqin tushuncha bilan, ya'ni boshqacha ifoda etish bilan tushuntirish. Bunda tushuntiriladigan so'zning izohi qisqa va aniq bo'lishi kerak. Masalan, o'zboshimchalik – o'z xohishicha ish tutish, ishni o'zi xohlaganicha bajarish; mutaxassis – biror hunar egasi; shunqor – uzoq uchadigan ko'zi o'tkir qush; mesh – mol terisidan tikilgan idish; guldon – gul solib qo'yiladigan idish va boshq.

Ba'zi so'zlar ularning vazifasini izohlash orqali tushuntiriladi. Masalan, kombayn – bir vaqtning o'zida donni o'radigan, yanchadigan, tozalaydigan qishloq xo'jalik mashinasi; ekskavator - bir vaqtning o'zida yerni qazib tuproqni yuk mashinasiga ortadigan mashina; aerodrom - samolyotlar turadigan, uchib ketadigan yoki kelib qo'nadigan joy kabi.

6. So'zni predmetning asosiy belgisini izohlash orqali tushuntirish. Masalan, yantoq – suvsiz joyda o'sadigan ninasimon tikanli o'simlik; akula – okeanlarda yashaydigan juda katta yirtqich baliq va boshq.
7. Axloqiy, mavhum tushunchalarni ifoda etuvchi so'zlarning ma'nosini misollar yordamida tushuntirish. Buning uchun o'quvchilar o'rgangan badiiy asardan axloqiy fazilatga ega bo'lgan asar qahramonining qilgan ishlari tahlil qilinadi.

So'zlarning ma'nosini tushuntirish o'quvchilar lug'atini boyitadi, nutqini o'stiradi. Boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlarning atamaları ham tushuntirilishi lozim bo'lgan so'zlar qatoriga kiritiladi. Atamalarning ma'nosini tushuntirish mazkur so'z anglatgan tushunchani yaxshi fahmlab olishga yordam beradi. Masalan, predmet atamasining ma'nosini tushuntirish bilan o'quvchilar predmet keng ma'noda qo'llanishini, tabiatdagi barcha narsa, hodisa, tushunchalar predmet deyilishini bilib oladilar. Bu ot, sifat, son, fe'l kabi atamalarni tez fahmlab olishda ularga yordam beradi.

So'zning ma'nosini tushuntirish juda kam vaqt olishi va darsning asosiy mavzusidan o'quvchilar diqqatini chalg'itmasligi kerak. Buning uchun o'qituvchi har bir darsga tayyorlanish jarayonida ma'nosi tushuntirilishi lozim bo'lgan so'zlarni, uni tushuntirishning eng qulay usullarini va darsning qaysi o'rnida tushuntirishni belgilab oladi.

O'qish kitoblardagi matnlarda birinchi marta uchragan, bolalar ma'nosini bilmaydigan ayrim so'zlar matnni o'qishdan oldin tushuntiriladi.

Matnni o'qish jarayonida so'z ma'nosini tushuntirishga chek qo'yish kerak. Agar biror so'zni matnni o'qish vaqtida tushuntirish zaruriyati tug'ilsa, matn mazmunidan o'quvchilar diqqatini chalg'itmagan holda shu so'z ma'nosi qisqacha tushuntiriladi.

Ko'chma ma'noda ishlatilgan obrazli so'zlar va badiiy nutq oborotlari matn o'qilgandan keyin tushuntiriladi, chunki ularning ma'nosi matn mazmunidan, kontekstdan yaxshi tushuniladi. Ayniqsa, masallar o'qilganda, undagi allegorik, ko'chma ma'noda ishlatilgan so'zlarni asarni o'qishdan oldin yoki o'qish jarayonida tushuntirib bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, so'zlarning ma'nosini tushuntirish ustida ishlash o'quvchilar lug'atini boyitadi, nutqini ravonlashtiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq:

Taqqoslash metodi

O'quvchilarga bir so'zning turli ma'nolari berilib, ular taqqoslanadi. Bu orqali o'quvchilar so'z ma'nolarini farqlashni o'rganadilar.

Kontekstual o'rganish. So'zlar gap ichida beriladi va o'quvchilar uning ma'nosini kontekst orqali aniqlaydilar. Masalan: U daraxtning boshiga chiqdi. U sinf boshlig'i etib saylandi. Bu usul o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.

Savol-javob metodi. O'qituvchi savollar orqali o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Masalan: "Bosh so'zining yana qanday ma'nolarini bilasiz?"

O'yin texnologiyalari. Didaktik o'yinlar orqali o'quvchilar qiziqarli tarzda bilim oladilar: "Ma'nosini top", "Kim ko'p ma'no aytadi?", "To'g'ri gap tuz". Bu o'yinlar o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi.

Amaliy mashqlar tizimi. Ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlashda quyidagi mashqlar samarali hisoblanadi:

1. Gap tuzish mashqlari. Berilgan so'z bilan turli ma'nolarda gap tuzish: Masalan: "yurak"- Yuragi tez urmoqda., U juda yurakli bola.
2. Rasm asosida ishlash Rasmga qarab bir so'zning turli ma'nolarini aniqlash.
3. Matn bilan ishlash. Matndan ko'p ma'noli so'zlarni topish va ularning ma'nosini izohlash.
4. Lug'at ishlari. Yangi so'zlarni yozib borish va ularning ma'nolarini tushuntirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy qobiliyatni rivojlantirishda ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash ilmiy asoslangan va samarali metod hisoblanadi. Xorijiy va o'zbek olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bu jarayon o'quvchilarning nafaqat nutqini, balki tafakkurini, mantiqiy fikrlashini va kommunikativ kompetensiyasini ham rivojlantiradi.

Ko'p ma'noli so'zlar tushunchasi va uning ahamiyati. Ko'p ma'noli so'zlar – bu bir shaklga ega bo'lib, turli vaziyatlarda bir nechta ma'noni ifodalovchi so'zlardir. Masalan: "bosh" – tana a'zosi, rahbar, boshlanish qismi, "ko'z" – ko'rish a'zosi, igna ko'zi, buloq ko'zi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu tushunchani o'zlashtirish dastlab murakkab bo'lishi mumkin. Shu sababli, o'qituvchi ko'rgazmali vositalar, misollar va hayotiy vaziyatlar orqali tushuntirishni tashkil etishi lozim.

Boshlang'ich sinflarda ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlashda o'quvchilarda quyidagi muammolar kuzatilishi mumkin:

- so'z ma'nolarini chalkashtirish;
- kontekstni to'g'ri tushunmaslik;
- so'z boyligining kamligi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi ish turlari tavsiya etiladi:

- ko'proq amaliy mashqlar berish;
- vizual vositalardan foydalanish;
- individual yondashuvni qo'llash;
- interfaol metodlardan unumli foydalanish.

Ona tili darslarida ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash o'quvchilarning lug'at boyligini oshiradi, nutqning aniqligini ta'minlaydi, fikrni ifodalashda so'zlarni to'g'ri tanlashga o'rgatadi, tafakkur faoliyatini rivojlantiradi, og'zaki va yozma nutqi rivojlanadi.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash ularning nutqiy qobiliyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu jarayon orqali o'quvchilarning lug'at boyligi oshadi, fikrlash doirasi kengayadi va nutqi ravonlashadi.

Shu bois, ona tili darslarida ko'p ma'noli so'zlar ustida tizimli va maqsadli ishlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi ushbu jarayonni samarali tashkil etsa, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, to'g'ri nutq tuzish va muloqot qilish ko'nikmalari muvaffaqiyatli shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lev Vygotsky. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986.
2. Jean Piaget. The Language and Thought of the Child. – London: Routledge, 2001.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
4. Abdurahmonov G'. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
5. Mahmudov N.M.. Nutq madaniyati asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2007.
6. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi asoslari. – Toshkent: Fan, 2012.
7. Qo'ng'urov R. O'zbek tilining leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1983.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.